

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

АЛЛЕРГИК РИНИТНИ ДАВОЛАШДА АНТИГИСТАМИН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И., Исмадова Ж.Т., Эркинов Г.Ж.
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Аллергик ринит учун антигистаминларни қўллаш пайтида эндоген интоксикация ҳолати етарлича ўрганилмаган. Тадқиқотда аллергия реакциялар медиаторларининг чиқишини сусайтириши ва H1-гистамин рецепторларини блоклаши мумкин бўлган Супрастинекс (левоцетиризин дигидрохлорид) препарати қўлланилган. Препарат аллергия реакцияларнинг гистаминга боғлиқ босқичига таъсир қилади, эозинофилларнинг миграциясини камайтиради, қон томирларининг ўтказувчанлигини пасайтиради ва яллиғланиш воситачиларининг чиқишини чеклайди.*

***Калит сўзлар:** аллергия ринит, Супрастинекс, эндоген интоксикация*

EFFICACY OF ANTIHISTAMINIC DRUGS IN THE TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS

Lutfullaev G.U., Safarova N.I., Ismatova J.T., Erkinov G.J.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** The condition of endogen intoxication during the treatment with topical steroids for allergic rhinitis has been studied insufficiently. Suprastineks (levocetirizini digidroxloridi) was used during the study which is able to inhibit release of mediators of allergic reactions, blocks H1-histamine receptors. The drug affects the histamine-dependent stage of allergic reactions, reduces eosinophil migration, reduces vascular permeability, and limits the release of inflammation mediators.*

***Keywords:** allergic rhinitis, Suprastineks, endogen intoxication*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА

Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И., Исмадова Ж.Т., Эркинов Г.Ж.
Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

***Резюме.** Состояние эндогенной интоксикации на фоне применения антигистаминных препаратов при аллергическом рините изучено недостаточно. В исследовании использовался препарат Супрастинекс (левоцетиризина дигидрохлорид) способный угнетать выделение медиаторов аллергических реакций и блокирует H1-гистаминовые рецепторы. Препарат оказывает влияние на гистаминзависимую стадию аллергических реакций, уменьшает миграцию эозинофилов, уменьшает сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления.*

***Ключевые слова:** аллергический ринит, Супрастинекс, эндогенная интоксикация*

e-mail: nasiba-safarova@rambler.ru

Долзарблиги. Аллергик касалликлар бутун дунё бўйлаб 500 миллионга яқин одамларда учрайди. Ривожланаётган мамлакатларда касалланишнинг ўсиши ривожланган мамлакатлардаги шунга ўхшаш кўрсаткичларни ортда қолдириб, алоҳида ижтимоий аҳамият касб этмоқда. Турли мамлакатларда ва турли ёш гуруҳларида аллергия ринитнинг (АР) тарқалиши 23 - 54% ни ташкил этади. Эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, фақат болалар популяциясида аллергия ринит билан касалланиш 10-15% ни ташкил қилади [2,3,4].

Аллергия ринитда нормал гомеостазнинг ўзгаришига олиб келадиган кўплаб сабаблар орасида эндоген интоксикация (ЭИ) улардан биридир. Ушбу бузилиш натижасида организмнинг биологик сувоқликлари ва тўқималарида нормал метаболизмнинг оралик ва якуний маҳсулотлари, бузилган бириктирувчи тўқима алмашинуви маҳсулотлари, унинг нормал тузилмалари таркибий қисмлари, шунингдек, токсик таъсирга эга бўлган ва турли органлар ва тизимларнинг дисфункциясини келтириб чиқарадиган бактериал чиқиндилар ва антигенлар тўпланади [1,13,10].

Илмий адабиётларда АР диагностикаси ва даволаш бўйича кўплаб ишлар мавжуд [7]. Бироқ, АР нинг пайдо бўлишига иммунитет ҳолати ва липидлар пероксидли оксидланиши (ЛПО) жараёнларининг бузилиши, организмнинг эндоген интоксикациясига олиб келишини ҳисобга олган ҳолда, диа-

гностика мезонлари ва илмий асосланган даволаш усуллари ишлаб чиқиш зарурати туғилади. Чунки, АР даги ЭИ хавф туғдирмаса ҳам, ҳаёт сифатини сезиларли даражада ёмонлаштиради [1,5,8].

Ўртача ва оғир АР кечишини даволаш учун антигистамин дори воситаларидан самарали фойдаланиш ҳаммага маълум, аммо ЭИ ҳолати яхши ўрганилмаган. Биз антигистамин воситалардан Супрастинекс (левосетиризин дихидрохлорид) препаратини танладик ва уни 2 ёшдан бошлаб болаларда қўллаш мумкинлиги ҳам муҳимдир (Супрастинекс икки ёш ва ундан катта ёшдаги болалар учун per os юбориш учун томчилар шаклида махсус ишлаб чиқарилган) [2,3,6,9].

Ишнинг мақсади: Супрастинекс антигистамин препаратининг аллергия ринит билан хасталанганларда эндоген интоксикация кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот 2022 йилдан 2025 йилгача бўлган даврда 12 ёшдан 65 ёшгача 35 нафар АР билан хасталанган беморларни, шунингдек, 10 нафар соғлом одамларни текшириш ва даволаш натижаларига асосланган бўлиб, Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг ЛОР бўлими ва қабул бўлими ЛОР кабинетида ўтказилди. Беморларнинг барчаси Ўзбекистондан, 16 нафари қишлоқ аҳолиси, 19 нафари шаҳарда истиқомат қилган. Беморларнинг асосий шикоятлари бурун ёлларида кўп миқдорда шилимшиқ оқиши, бурун битиши, хансираш, бурун ва кўзларда қичишиш ва ачишиш, бош оғриғи эди. Кўпинча жараёнда евстахий найи иштирок этиб, бу эса кулоқларнинг бекилиб қолиши, эшитиш қобилятининг пасайиши ва кулоқда шовқинга олиб келди.

Супрастинекс кунига бир марта, 1 таблеткадан (5 мг) 2 ҳафта давомида овқатдан кейин қўлланилган. Даволашдан олдин ва кейин биокимёвий қон таҳлили ўтказилди: ЭИ жараёнларини баҳолаш учун биз малон диалдегид (МДА), каталаза активлиги (СА), ўрта массали молекулалар (ЎММ) 254 ва 280 нм тўлқин узунлигидаги, шунингдек, оксил тургунлиги коэффиценти (ОТК) ҳамда МДА/СА нисбати кўрсаткичларидан фойдаландик. АР билан оғриган беморларда эндоген интоксикацияни тавсифловчи натижалар жадвалда келтирилган.

1-жадвал

АР билан оғриган беморларда эндоген интоксикация кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Назорат n=10	Даволашгача n=35	Даволашдан кейин n=35
МДА, мкмол/л	3,50±0,23	6,56±0,28, P<0,001	3,76±0,12, P<0,1
СА, мккат/сек·л	0,90±0,06	0,28±0,03, R<0,001	0,82±0,1, R<0,001
ЎММ ₂₅₄ , u.b.	0,24±0,03	0,51±0,04, R<0,001	0,28±0,02, R<0,05
ЎММ ₂₈₀ , u.b.	0,28±0,03	0,451±0,041, R<0,001	0,29±0,02, R<0,1
ОТК, u.b.	1,16±0,07	0,88±0,084, R<0,001	1,04±0,07, R<0,1
МДА/СА, u.b.	3,89±0,16	23,43±1,38, R<0,001	4,59±0,20, R<0,1

Эслатма: *-P<0,05, **-P<0,001 назорат гуруҳига нисбатан фарқнинг ишончилиги.

Супрастинекс таъсирида МДА таркиби 42,6% га камайди, плазма каталазаси активлиги (СА) 60,0% га ошди, МДА/СА нисбати 80,4% га камайди, ЎММ₂₅₄ ва ЎММ₂₈₀ контсентратсияси мос равишда 45,0 ва 35,5% га камайди ва ОТК кўрсаткичи соғлом кўрсаткични 18,% га яқинлаштирди.

Натижалар. Тадқиқот давомида барча беморлар Супрастинекс билан терапия фонида ижобий клиник таъсирга эришганлиги аниқланди. Дори воситасининг яхши толерантлиги диққатга сазовордир. Тадқиқотлар давомида левосетиризин таъсирининг юқори "селективлиги" қайд этилди. Супрастинекс Н1 рецепторларини блоклайди, лекин филогенетик жиҳатдан яқин бўлган М-холинэргик рецепторларига деярли таъсир қилмайди, биринчи авлод антигистамин дориларига хос седатив ва бир қатор бошқа ножўя таъсирларни келтириб чиқармайди (вакцинчалик кўришнинг бузилиши, оғиз қуриши ва бошқалар).

Супрастинексни қўллаш билан боғлиқ ножўя таъсирлар фақат битта беморда бош оғриғи шаклида кузатилган. Тизимли ножўя таъсирлар қайд этилмаган. Супрастинекснинг таъсири даволанишнинг биринчи кунлариданоқ намоён бўлди ва кейинги ҳафтаalarda кучайди.

Хулоса. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, Супрастинексни деярли барча ёшдаги беморларда (шу жумладан икки ёшдан ошган болаларда), жигар ва буйрак касалликлари билан оғриган беморларда (дозани созлаш талаб қилинади), шунингдек юрак-қон томир патологияси бўлган беморларда қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Даволашнинг давомийлиги касалликнинг тури ва шифокорнинг тавсиялари билан белгиланади. Шундай қилиб, мавсумий аллергия ринит учун даволаш курси одатда 1 дан 6 ҳафтагача давом этади, сурункали касалликларда узайиши мумкин; препаратни 6 ойгача муваффақиятли қўллашнинг клиник

тажрибаси мавжуд бўлиб, бу Супрастинексдан йил давомида ва мавсумий ринит ва сурункали эшакем белгиларини даволаш учун фойдаланиш имконини беради. Ўтказилган тадқиқотларга кўра, ушбу препаратни қўллаш тезкор таъсир кўрсатиши ва АР нинг барча белгилари (бурун битиши, ринорея, хансираш ва бурундаги кичишиш) таъсирини узоқ муддатли четлаштириш билан характерланади. Патогенезнинг турли хил асосий нуқталарига таъсир қилувчи антигистаминларни қўллаш самарадорликни ошириш ва оптимал терапияни таъминлашга қаратилган. Шундай қилиб, АР билан оғриган беморларни даволашда Супрастинексдан фойдаланиш ижобий натижалар беради, клиник белгиларнинг яхшиланишида намоён бўлиб, биокимёвий тадқиқотлар нуқтаи назаридан, эндоген интоксикация кўрсаткичларининг назорат кўрсаткичларига максимал яқинлашиши кузатилади ва шубҳасиз, амалий отоларингологияда фойдаланиш учун тавсия этилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алферов В.П. Эндогенная интоксикация у детей больных бронхиальной астмой /В.П. Алферов; М.Я. Малахова, О.В. Чугунова; В. П. Алферов, М.Я. Малахова, О.В. Чугунова // Вестник новых медицинских технологий. 2001 . Т. 8, №1. - С. 53-56
2. Астафьева Н.Г. Аллергический ринит и его влияние на астму: роль антигистаминных препаратов в лечении и профилактике. Российский Аллергологический Журнал, 2008, №1, С. 37-48.
3. Астафьева Н.Г., Баранов А.А., Вишнева Е.А., Дайхес Н.А., Жестков А.В., Илина Н.И. и др. Аллергический ринит: клинические рекомендации. М.; 2020. 84 с.
4. Афанасьева А.Н. Сравнительная оценка уровня эндогенной интоксикации у лиц разных возрастных групп // Клини. лаб. диаг. - 2004.-№ 6. -С.11-13.
5. Верткин А.Л. Острые аллергические заболевания: алгоритм ведения больных острыми аллергическими заболеваниями на догоспитальном этапе / А.Л. Верткин, К.К. Турлубеков, А.В. Дадыкина // Справочник поликлинического врача — 2006. Т.4. №4. - С.53-55.
6. Коган Е.Л. Сравнительная эффективность стероидов в лечении круглогодичного ринита / Е.Л. Коган, Ф.А. Гурбанов, Е.Г. Завгородняя // Вестник оториноларингологии 2006. — № 6. - С.49-50.
7. Корякина Е.В., Белова СВ. Молекулы средней массы как интегральный показатель метаболических нарушений. // Клиническая лабораторная диагностика. –2004. -№3. -С.3-8.
8. Машкова Т.А., Чиркова И.И., Ямщиков О.Н. и соавт. Эндогенная интоксикация при хронической патологии глотки у детей Российская оториноларингология // Russian Otorhinolaryngology 2021;20;3(112). С. 94-99.
9. Пальчун В. Т. Оториноларингология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 1024 с.
10. Хакимов М.Ш., Каримов Ф.Ш. Сорбционные методы детоксикации в лечении эндогенной интоксикации // O'zbekiston tibbiyot jurnalli. - № 5. -2005. –С. 93-97.

Иқтибос учун: Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И., Исматова Ж.Т., Эркинов Г.Ж. Аллергик ринитни даволашда антигистамин дори воситаларининг самарадорлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 181–183. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17587987>